

A2

Protocolo para análisis sistemático

Análisis sistemático de las propuestas populares sobre “Sistema electoral y organizaciones políticas” presentadas ante la Convención Constitucional

Edison Carrasco-Jiménez, Natalia Bolívar-Gacitúa, Alexander Espinoza Rausseo

Preguntas

1. ¿Cuáles son las dimensiones en las propuestas sobre “Sistema electoral y organizaciones políticas” presentadas ante la Convención Constitucional?
2. ¿Cuál es el peso específico de cada una dentro del conjunto “sistema electoral y organizaciones políticas”?

Búsquedas

Las propuestas fueron obtenidas con fecha 15/02/2022 de la base de datos de la Convención Constitucional, que se ubica en la página de la misma Convención de dirección URL:

https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/reportes.

Tipos de datos para ser incluido

Propuestas/iniciativas populares de normas constitucionales para la redacción de la nueva Constitución Política de Chile.

Extracción y análisis de datos (selección y codificación)

El total de iniciativas (n=152) se divide en dos partes en una planilla excel, cada cual tiene su dirección URL. Se dotan de dos casillas en dicha planilla, “Síntesis iniciativa” y “Objetivo político de la propuesta”, en la que intervendrán 2 investigadores autores del artículo para la síntesis y para la determinación del objetivo político de cada propuesta. Luego las partes serán intercambiadas por ellos, con el fin de efectuar una revisión, cotejar errores y sugerir algún cambio en la redacción de las síntesis comparándolas con las propuestas, y en la determinación de los objetivos políticos de la propuesta.

Riesgo de parcialidad (calidad) evaluación

Revisión mutua dos investigadores. Revisión general del tercer investigador.

Estrategia para síntesis de datos

Los datos se sintetizarán como cualitativos (texto sin formato).

Análisis de subgrupos o subconjuntos

Análisis cuantitativo/investigación jurídica

Plan de difusión

Publicación en una revista indexada.

Datos de contacto para más información

Edison Carrasco-Jiménez

Echaurren 140 - Barrio República, Santiago Centro, Santiago, Provincia de Santiago, Región Metropolitana.

ecarrasco@udla.cl

Afiliación organizativa de la revisión

Universidad de las Américas, Chile.

Facultad de Derecho

<https://derecho.udla.cl/investigacion/>

Equipo de revisión

Dr. Edison Carrasco-Jiménez, UDLA, Chile.

Dra. Natalia Bolívar-Gacitúa, UDLA, Chile.

Anticipado o real fecha de inicio

28 febrero 2022

Anticipado terminación fecha

28 marzo 2022

Fondos fuentes/patrocinadores

Universidad de las Américas, Chile.

Conflictos de interés

Ninguno conocido

Idioma

español

País

Chile

Fecha de publicación de esta revisión

23 marzo 2022

Escenario de revisión en hora de redacción protocolo

Búsquedas preliminares

Selección formal de los resultados de la búsqueda frente a los criterios de elegibilidad

Extracción de datos

Evaluación del riesgo de sesgo (calidad)

Análisis de los datos

Empezado

sí

sí

sí

No

No

Terminado

sí

No

No

No

No